

УДК 571.12:635.21:631.5

Параметры продуктивности кустанайских сортов картофеля в условиях Челябинской области

Т.Т. Дергилева¹, старший научный сотрудник

А.С. Удовицкий², кандидат с.-х. наук

В.В. Тайков², старший научный сотрудник

¹**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

²**Сельскохозяйственная опытная станция «Заречное»**, п. Заречный, Костанайская обл., Казахстан. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

Резюме. Дана оценка 10 адаптивных в условиях Челябинской области сортам картофеля северо-казахстанской селекции по параметрам продуктивности (по количеству клубней в гнезде и по их средней массе).

Ключевые слова: картофель, сорт, количество клубней, средняя масса.

Productivity parameters of Kustanai potato varieties in the conditions of the Chelyabinsk region

T.T. Dergileva¹, Senior Researcher

A.S. Udovitsky², candidate of agricultural sciences

V.V. Taikov², Senior Researcher

¹**Ural federal agrarian research center UB RAS**, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: dergileva_tt@mail.ru

²**Agricultural experimental station "Zarechnoye"**, Zarechny village, Kostanay region, Kazakhstan. E-mail: udovitskiy41@mail.ru

Abstract. An assessment was made of 10 varieties of potato of the North Kazakhstan selection adaptive in the conditions of the Chelyabinsk region in terms of productivity parameters (by the number of tubers in the nest and by their average weight)..

Key words: potatoes, variety, number of tubers, average weight.

Между селекционерами России и Северного Казахстана имеется опыт успешного сотрудничества по селекции картофеля, целью которого являлось создание адаптивных сортов, отличающихся высокой продуктивностью, качеством продукции и повышенной устойчивостью к стрессам биотического и абиотического характера [1–5]. Мобилизация генетических и интеллектуальных ресурсов позволила выделить целый ряд высокоадаптивных генотипов [6–7]. В частности в 2017-2020 гг. в рамках международного сотрудничества выделено 10 сортов картофеля северо-казахстанской селекции с высокой степенью адаптивности к почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям Южного Урала. Среди них 4 сорта интенсивного типа: Акжар (41,4 т/га; $b_i = 1,84$), Валерий (35,5 т/га; $b_i = 1,76$), Алая заря (40,1 т/га; $b_i = 1,37$) и Костанайские новости (32,5 т/га; $b_i = 1,36$); 3 экологически пластичных сорта: Артем (36,2 т/га; $b_i = 1,14$), Тэрра-1 (34,0 т/га; $b_i = 1,09$), Ягодный 19 (29,1 т/га; $b_i = 0,93$) и 3 нейтральных сорта: Тустеп (40,0 т/га; $b_i = 0,56$), Акжар (31,6 т/га; $b_i = 0,55$) и Киру (40,0 т/га; $b_i = 0,75$) [8].

Цель исследований – оценить адаптивные на Южном Урале сорта картофеля северо-казахстанской селекции по параметрам продуктивности.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2017-2020 гг. на опытном поле ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Почва – выщелоченный чернозем, характеризующийся средним содержанием подвижного фосфора (75 ± 14 мг/кг), очень высоким содержанием обменного калия (199 ± 33 мг/кг), слабокислой реакцией почвенного раствора ($\text{pH}_{\text{сол}} = 5,03 \pm 0,26$), содержанием гумуса $5,2 \pm 0,1\%$.

Предшественник картофеля – чистый пар. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50-70 г. Схема посадки – 75×33 см (40,4 тыс. клубней на 1 га). Глубина посадки – 6-8 см. Картофель выращивали по общепринятой технологии. Минеральные удобрения ($\text{N}_{60}\text{P}_{60}\text{K}_{60}$) вносили весной перед посадкой картофеля.

Объектом исследований являлись 10 сортов картофеля Костанайского НИИСХ, выделенных на предыдущем этапе работы [8]. Опыты закладывали в

четырёхкратной повторности в соответствии с классическими методиками [9]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [10]. Адаптивные свойства сортов картофеля в условиях Южного Урала определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [11].

Погодные условия в период исследований были различными. По гидро-термическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2017 гг. был достаточно-влажным (ГТК = 1,44), тогда как в 2018, 2019 и 2020 гг. он был недостаточно-влажным (1,16; 0,91 и 0,85 соответственно).

Результаты исследований. Количество клубней в гнезде в среднем по изученным сортам варьировало от 9,6 шт./куст в засушливом 2020 году (индекс среды $I_i = -1,4$) до 12,0 шт./куст в условиях 2018 года ($I_i = 1,0$). В 2017 году этот показатель составлял 10,7 шт./куст ($I_i = -0,3$), а в 2019 г. – 11,6 шт. ($I_i = 0,6$), то есть изменение в пределах $\pm 1,4$ шт./куст или 12,7 % к средней по опыту (таблица 1). Значительно больше вариация по сортам. Наибольшее число клубней в гнезде в среднем за 4 года имел среднеспелый сорт картофеля Захар челябинской селекции – 16,0 т/га, а среди сортов казахстанской селекции – сорт Алая Заря – 14,4 шт./куст (таблица 1).

Расчет линейной регрессии (b_i), характеризующей экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (S_i^2), определяющего стабильность сорта в условиях среды, даёт возможность оценить адаптивные свойства тех или иных генотипов. Сорта с коэффициентом b_i значительно больше 1 хорошо отзываются на улучшение условий выращивания и относятся к сортам *интенсивного типа* [12–13]. В нашем опыте к таким сортам относятся северо-казахстанские сорта: Тустеп ($b_i = 2,61$), Валерий ($b_i = 2,57$), Артем ($b_i = 2,06$), Костанайские новости ($b_i = 1,82$) и Акжар ($b_i = 1,75$), существенно увеличивающие количество клубней в гнезде в благоприятных условиях по сравнению с засушливым 2020 годом.

Особенно ценными являются *пластичные* сорта, сочетающие достаточно высокую урожайность, коэффициент пластичности близкий 1, и стабильность

близкую к 0 [14–15]. Среди интересующих нас адаптивных сортов кустанайской селекции к числу экологически пластичных относятся сорта Ягодный 19 ($b_i = 1,31$) и Киру ($b_i = 0,73$): число клубней у которых соответствует изменению условий выращивания.

Таблица 1 – Количество клубней в гнезде и параметры стабильности и пластичности сортов картофеля, штук/куст

Сорт	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Удача, St.	10,0	11,2	12,3	10,3	11,0	0,70	0,7
Невский, St.	8,8	9,5	7,5	5,8	7,9	1,02	2,1
Спиридон, St.	9,8	12,8	10,2	7,3	10,0	1,88	1,2
Алая Заря (Р)	17,0	15,0	12,7	12,8	14,4	0,04	6,3
Артем (СС)	10,8	13,7	15,0	9,7	12,3	2,06	1,4
Ягодный 19 (СР)	15,4	13,7	11,5	8,0	12,2	1,31	12,2
Тустеп (СС)	9,0	15,6	12,5	9,3	11,6	2,61	2,0
Костанайские новости (СС)	9,6	13,7	12,3	9,5	11,3	1,82	0,4
Акжар (СР)	13,8	13,5	10,3	6,6	11,1	1,75	11,4
Валерий (Р)	9,2	14,2	10,5	7,0	10,2	2,57	1,7
Актюбинский фиолетик (П)	9,8	9,5	10,3	9,8	9,9	0,00	0,2
Тэрра-1 (СС)	8,0	11,0	10,2	10,2	9,9	0,58	1,9
Удовицкий (П)	11,0	8,0	8,3	10,3	9,4	-1,19	0,7
Киру (СР)	8,4	8,6	11,3	8,0	9,1	0,73	2,4
Степан (СП)	5,2	6,2	7,3	16,7	8,9	-3,28	23
Захар	13,8	22,7	14,8	12,8	16,0	3,32	10,7
Каштак	9,6	11,5	18,8	11,2	12,8	1,74	19,8
Амулет	9,2	13,3	14,0	9,8	11,6	1,96	1,8
Тарасов	7,3	11,7	15,2	11,7	11,5	1,31	13
Кавалер	10,2	12,0	11,0	11,2	11,1	0,37	0,6
Ицил	8,8	9,3	17,8	7,7	10,9	2,19	23,7
Кузовок	12,2	10,3	9,0	11,3	10,7	-0,87	1,4
Браслет	10,4	12,8	7,2	5,3	8,9	1,93	9,9
Агат	10,6	8,7	7,2	8,6	8,8	-0,53	2,4
Среднее	10,3	12,0	11,6	9,6	10,9	–	–
Индекс I_i	-0,6	1,1	0,7	-1,3	–	–	–

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый, СП – среднепоздний, П – поздний.

Сорта с коэффициентом регрессии значительно ниже 1 слабо реагируют на изменение среды [16–17]. Чем ближе к нулю значение b_i , тем незначительнее реакция сорта на изменение условий выращивания. В нашем опыте среди северо-казахстанских сортов к числу нейтральных генотипов по количеству клубней в кусте относятся сорта Алая заря и Тэрра-1, слабо реагирующие на изменение условий выращивания ($b_i = 0,04$ и $0,58$ соответственно).

Особый интерес представляет сорт Удовицкий (урожайность – 32,1 т/га), отрицательный коэффициент пластичности ($b_i = -1,19$) говорит о нетипичной его реакции на условия выращивания: в экстремальных (засушливых) условиях он увеличивает число клубней в гнезде.

Средняя масса клубней по изученному набору сортов варьировала от 61,6–61,9 г в 2019 и 2020 гг. (индекс среды $I_i = -12,1$ и $-11,8$ соответственно) до 95,7 г в 2018 г. ($I_i = 22,0$). В условиях достаточно-влажного 2017 года (ГТК = 1,44) этот показатель (75,5 г) был близок к среднему значению по опыту (73,7 г) (таблица 2).

Таблица 2 – Средняя масса клубней и параметры стабильности и пластичности сортов картофеля, штук/куст

Сорт	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Удача, St.	74,4	93,9	51,1	46,0	66,4	1,35	27,0
Невский, St.	65,2	96,8	68,4	55,7	71,5	0,99	88,2
Спиридон, St.	83,5	90,9	66,6	71,0	78,0	0,67	16,2
Киру (СР)	133,6	134,2	96,8	73,9	109,6	1,50	432,9
Акжар (СР)	91,2	114,7	79,7	71,8	89,4	1,14	17,1
Тустеп (СС)	89,1	78,1	85,2	94,6	86,8	-0,34	28,8
Удовицкий (П)	79,5	121,0	75,5	69,0	86,3	1,40	72,4
Тэрра-1 (СС)	101,6	111,6	63,7	66,5	85,9	1,42	114,5
Валерий (Р)	100,3	100,2	75,5	53,7	82,4	1,10	288,5
Ягодный 19 (СР)	65,2	94,2	63,2	106,8	82,3	0,22	679,0
Артем (СС)	100,6	89,2	44,5	62,5	74,2	1,14	471,8
Костанайские новости (СС)	84,2	91,6	53,2	52,9	70,5	1,17	87,2
Алая Заря (Р)	86,9	87,9	44,7	47,1	66,6	1,30	211,1
Степан (СП)	39,6	75,5	58,6	43,8	54,4	0,66	230
Актюбинский фиолетик (П)	19,7	33,7	17,2	25,4	24,0	0,35	33,1
Тарасов	77,1	155,3	66,9	50,8	87,5	2,78	241
Кузовок	79,3	97,1	86,6	41,7	76,1	0,97	511,2
Агат	57,0	99,4	72,6	67,7	74,2	0,80	243,1
Ицил	74,3	114,8	29,3	72,9	72,8	1,88	465,6
Кавалер	68,3	80,6	63,7	72,0	71,2	0,36	24,9
Браслет	70,5	92,0	59,0	52,1	68,4	1,07	13,3
Амулет	63,0	82,5	45,8	76,7	67,0	0,61	254,4
Каштак	59,2	96,3	49,6	58,5	65,9	1,21	73,5
Захар	52,6	65,1	60,3	52,3	57,6	0,24	36,2
Среднее	75,7	95,7	61,6	61,9	73,7	–	–
Индекс I_i	2,0	22,0	-12,1	-11,8	–	–	–

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый, СП – среднепоздний, П – поздний.

Наибольшая крупность клубней в среднем за годы исследований была характерна для северо-казахстанского сорта Киру – 109,6 г, на втором месте – сорт Акжар (89,6 г), на третьем челябинский сорт Тарасов (87,5 г). В число крупно-клубневых попали кустанайские сорта Тустеп (со средней массой клубней 86,8 г), Удовицкий (86,3 г), Тэрра-1 (85,5 г), Валерий (82,4 г) и Ягодный 19 (82,3 г).

Анализ адаптивного потенциала северо-казахстанских сортов картофеля показал, что по средней массе клубней сорта Киру ($b_i = 1,50$), Тэрра-1 ($b_i = 1,42$), Удовицкий ($b_i = 1,40$) и Алая заря ($b_i = 1,30$) относятся к интенсивным, то есть существенно увеличивают крупность клубней в благоприятных условиях. Сорта Акжар ($b_i = 1,14$), Артем ($b_i = 1,14$), Валерий ($b_i = 1,10$) и Костанайские новости ($b_i = 1,17$) являются экологически пластичными: средняя масса клубней у них изменяется в соответствии с изменением условий среды. Сорт Ягодный 19 ($b_i = 0,22$) относится к сортам нейтрального типа (он слабо реагирует по крупности клубней на изменение условий выращивания). Генетические особенности сорта Тустеп ($b_i = -0,34$) позволяют ему иметь наибольшую крупность клубней в засушливых условиях.

Результаты оценки сортов по параметрам продуктивности сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Коэффициент линейной регрессии (b_i), характеризующий экологическую пластичность сортов, для параметров продуктивности картофеля

Сорт	Урожайность клубней		Количество клубней		Средняя масса клубня	
	т/га	b_i	шт./куст	b_i	грамм	b_i
1	2	3	4	5	6	7
Удача, St.	29,3	1,02	11,0	0,70	66,4	1,35
Невский, St.	23,5	1,04	7,9	1,02	71,5	0,99
Спиридон, St.	32,1	1,15	10,0	1,88	78,0	0,67
Акжар (CP)	41,4	1,84	11,1	1,75	89,4	1,14
Алая Заря (P)	40,1	1,37	14,4	0,04	66,6	1,30
Киру (CP)	40,0	0,75	9,1	0,73	109,6	1,50
Тустеп (CC)	40,0	0,56	11,6	2,61	86,8	-0,34
Ягодный 19 (CP)	39,1	0,93	12,2	1,31	82,3	0,22
Артем (CC)	36,2	1,14	12,3	2,06	74,2	1,14
Валерий (P)	35,5	1,76	10,2	2,57	82,4	1,10

1	2	3	4	5	6	7
Тэрра-1 (СС)	34,0	1,09	9,9	0,58	85,9	1,42
Костанайские новости (СС)	32,5	1,36	11,3	1,82	70,5	1,17
Удовицкий (П)	32,1	0,55	9,4	-1,19	86,3	1,40
Степан (СП)	18,5	-0,29	8,9	-3,28	54,4	0,66
Актюбинский фиолетик (П)	9,5	0,19	9,9	0,00	24,0	0,35
Тарасов	40,3	2,15	11,5	1,31	87,5	2,78
Захар	38,0	1,45	16,0	3,32	57,6	0,24
Каштак	33,0	0,72	12,8	1,74	65,9	1,21
Кузовок	32,5	0,81	10,7	-0,87	76,1	0,97
Кавалер	32,0	0,39	11,1	0,37	71,2	0,36
Амулет	31,0	0,76	11,6	1,96	67,0	0,61
Ицил	28,3	1,02	10,9	2,19	72,8	1,88
Браслет	26,4	1,65	8,9	1,93	68,4	1,07
Агат	26,0	0,59	8,8	-0,53	74,2	0,80

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый, СП – среднепоздний, П – поздний.

Заключение. 1. Среди сортов картофеля северо-казахстанской селекции выделено 10 высокопродуктивных генотипов (с урожайностью от 32,1 до 41,4 т/га) с высокой степенью адаптивности к почвенно-климатическим условиям Челябинской области. Среди них 4 сорта интенсивного типа: Акжар, Алая заря, Валерий и Костанайские новости; 3 экологически пластичных сорта: Ягодный 19, Артём и Тэрра-1; и 3 сорта нейтрального типа: Киру, Тустеп и Удовицкий.

2. Интенсивные по продуктивности сорта Акжар, Валерий и Костанайские новости относятся к сортам интенсивного типа и по количеству клубней в гнезде и пластичными по их средней массе (то есть рост урожайности в благоприятных условиях происходит как за счет увеличения числа клубней под кустом, так и за счет их крупности). Тогда как интенсивный по продуктивности сорт Алая заря является нейтральным по количеству клубней и пластичным по средней массе клубней.

3. Пластичные сорта картофеля имеют различные механизмы экологической устойчивости. Сорт Артём интенсивный по количеству клубней и пластичный по их средней массе, сорт Ягодный 19 пластичный по числу клубней в гнезде и нейтральный по их крупности, а сорт Тэрра-1 интенсивный по средней массе клубней, способный увеличивать количество клубней под кустом в засушливые годы.

4. Сорты нейтрального типа (по продуктивности) имеют различную реакцию на изменение условий выращивания. Сорт Киру, являясь интенсивным по средней массе клубня и пластичным по их количеству, увеличивает урожайность в благоприятных условиях, как за счет крупности клубней, так и за счет их количества в гнезде. Сорт Тустеп – интенсивный по количеству и нейтральный по средней массе клубней – при улучшении условий среды увеличивает продуктивность главным образом за счет количества клубней в гнезде. Поздний сорт Удовицкий – интенсивный по средней массе и имеющий отрицательный коэффициент пластичности по их количеству в гнезде ($b_i = -1,19$), в благоприятных условиях увеличивает урожайность за счет крупности клубней, а в экстремальных – за счет их количества под кустом.

Литература

1. **Кожемякин В.С.** Цель кооперации НИУ – объединение научного потенциала // Картофель и овощи. – 2006. – № 1. – С. 12-14.

2. **Шанина Е.П.** Координационный совет по картофелеводству // Нива Урала. – 2009. – № 7. – С. 28-29.

3. **Шанина Е.П., Клюкина Е.М.** Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // Картофельводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 56-58.

4. **Тайков В.В., Удовицкий А.С., Екатеринбургская Е.М.** Оценка новых сортов и гибридов картофеля отечественной и зарубежной селекции в питомнике экологического сортоиспытания в Костанайском НИИСХ за 2015-2017 гг. // 3i: intellect, idea, innovation - интеллект, идея, инновация. – 2018. – № 2. – С. 89-94.

5. **Дергилев В.П.** Направления селекции картофеля с учетом тенденций изменения климата на Южном Урале и требования рынка // Картофельводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса "Картофель. Россия-2007". – М., 2007. – С. 59-65.

6. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодовых культур и картофеля: Сб. науч. тр. / Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства. – Т. IX. – Челябинск, 2007. – С. 78-85.

7. **Vasilyev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // *Research on Crops*. 2021. Vol. 22. № special issue. P. 17-21. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.005.

8. **Удовицкий А.С., Тайков В.В., Дергилева Т.Т.** Результаты международного сотрудничества по селекции картофеля // *Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сборник трудов 4-й научно-практической конференции с международным участием*. Челябинск, 2022. С. 284-292.

9. *Методика исследований по культуре картофеля*. – М.: НИИКХ, 1967. – 21 с.

10. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

11. **Зыкин В.А., Мешкова В.В., Сапега В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 23 с.

12. **Казак А.А., Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Экологическая оценка сортов картофеля при выращивании по разным предшественникам в северной лесостепи Тюменской области // *Вестник КрасГАУ*. – 2021. – № 1 (166). – С. 85-93.

13. **Васильев А.А., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность уральских сортов картофеля в условиях Челябинской области // *Агропродовольственная политика России*. – 2019. – № 1. – С. 2-8.

14. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // *Research on Crops*. – 2021. – Vol 22. – № S. – P. 96-99.

15. **Сергеева Л.Б., Шанина Е.П.** Картофеля в зависимости от фона минерального питания и зоны возделывания // *Агропродовольственная политика России*. – 2014. – № 6 (30). – С. 19-22.

16. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Оценка экологической пластичности и стабильности сортов груши в условиях Челябинской области // *АПК России*. – 2019. – Т. 26. – № 3. – С. 333-337.

17. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с